

**ВЛИЯНИЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

**THE IMPACT OF NETWORKING OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON
THE RESULTS OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF PRESCHOOL
INSTITUTIONS**

ЛЕМЕШКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА,
педагог-психолог,

ГБДОУ Детский сад №13 Выборгского района Санкт-Петербурга.

ПОЛЯКОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена».

LEMESHKO TATYANA VLADIMIROVNA,
Educational psychologist,

SBPEI Kindergarten №13 of the Vyborg district of St. Petersburg.

POLYAKOVA MARINA NIKOLAEVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

FSBEI HE "RSPU named after A.I. Herzen".

В статье поднимается вопрос о важности и необходимости сетевого взаимодействия с среде профессиональных сообществ и их влияния на результаты инновационной деятельности в дошкольном образовательном учреждении. Обосновывается значимость воспитания подрастающего поколения и нахождения новых подходов в системе воспитания детей. Сетевое взаимодействие рассматривается как система связей, которая позволяет разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному сообществу и обществу в целом инновационные продукты, направленные на повышение качества дошкольного образования. Выделяются задачи, которые позволяет решать сетевое взаимодействие. Приводятся результаты деятельности инновационной площадки ГБДОУ детского сада № 13 Выборгского района Санкт-Петербурга и определяются перспективы её функционирования.

The article raises the question of the importance and necessity of networking with professional communities and their impact on the results of innovative activities in a preschool educational institution. The importance of educating the younger generation and finding new approaches in the system of parenting is substantiated. Networking is considered as a communication system that allows you to develop, test and offer innovative products to the professional community and society as a whole aimed at improving the quality of preschool education. The tasks that network interaction allows you to solve are highlighted. The results of the activity of the innovative site of GBOU kindergarten No. 13 of the Vyborgsky district of St. Petersburg are presented and the prospects for its functioning are determined.

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, инновации, образование, воспитание, технологии.

Key words: networking, innovations, education, parenting, technologies.

Изменения в системе дошкольного образования предъявляют высокие требования к совершенствованию педагогических технологий, методов, приемов, средств обучения и воспитания детей. Ключевое влияние на повышение качества дошкольного образования оказывает инновационная деятельность. Инновационный поиск способствует разработке и внедрению новых образовательных подходов, методик и технологий, содействует достижению лучших результатов в образовании, воспитании и развитии детей.

Процесс инновационного развития в системе образования рассматривался в трудах зарубежных и отечественных ученых. Методологические основания процесса инновационного развития были представлены в трудах Й. Шумпетера, М.И. Фишера, П.Г. Щедровицкого, В.И. Слободчикова [1; 2; 6; 9]. Так, Г.П. Щедровицкий показал, что инновационный процесс способен оказывать влияние на развитие системы только при условии выхода за свои границы, что предполагает взаимодействие с другими системами.

Инновационная деятельность в своей сущности носит коллективный характер, сопровождается постоянными рефлексивными обсуждениями. Именно в связи с этой особенностью осуществление инновационной деятельности будет более эффективным при наличии социальных партнеров, с которыми налажены механизмы коммуникации и обратной связи. Социальное партнерство в образовании – это взаимодействие организаций, общественных институций на добровольной основе, заключающееся в сотрудничестве при решении общих задач в обучении и воспитании детей. Социальное партнерство может стать отправной точкой сетевого взаимодействия организаций.

Исследования в области взаимосвязи инновационных процессов с сетевым взаимодействием в образовательной деятельности были представлены в теоретических и методологических трудах П. Зибера, В.А. Бианки, Н.Ф. Родионовой, Л.В. Сморгунова К.Г. Митрофанов, А.А. Пинский, Г.Н. Прокументова и др. Само понятие «сеть» пришло в педагогику из экономических наук в конце 90-х годов XX в. и получило дальнейшее обоснование и развитие в теории и практике сетевого взаимодействия в работах А.И. Адамского [3; 6].

Идея сетевого взаимодействия не нова, но является одним из мощных ресурсов инновационного образования. Развитие сетевого, педагогического взаимодействия отвечает вызовам времени и определяет тенденции развития системы образования в целом. Проведенный анализ теоретических источников позволяет увидеть противоречия, возникающие в условиях сетевого взаимодействия и их влияние на развитие инновационной деятельности. По мнению экспертов, на сегодняшний день распространение инноваций все больше устроено по сетевому принципу, но вопросы использования сетевого взаимодействия образовательных учреждений для решения задач их развития пока не нашли достаточного отражения в системе образования и в педагогической практике [1; 9; 10; 12; 13].

Анализ теоретических источников приводит к пониманию, что определение понятия «сетевое взаимодействие» имеет множество различных вариантов. Так, ряд ученых под сетевым взаимодействием понимает согласованность действий участников сети для достижения общих целей инновационного развития образовательных учреждений. Данный подход был рассмотрен в трудах Е.В. Василевской, Л.М. Долговой, Д. Парсел, И.М. Реморенко и др. [4; 7; 12; 16]

Согласно Закону об образовании, сетевое взаимодействие в образовании – это система горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного образования для всех категорий граждан, вариативность образования, открытость образовательных организаций, повышение профессиональной компетентности педагогов и использование современных ИКТ-технологий [17].

Сетевое взаимодействие позволяет решить множество задач:

- Поддержка единого образовательного пространства в сфере дошкольного образования и воспитания

- Широкое применение информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе ДОО
- Повышение степени мобильности и интеллектуального потенциала управленческих и педагогических кадров
- Расширение диалога между участниками дошкольного образования;
- Реализация совместных образовательных проектов и программ;
- Повышение качества дошкольного образования;
- Повышение компетенций педагогов;
- Комплексная оценка инновационных продуктов;
- Диссеминация продуктов инновационной деятельности;
- Продвижение продуктов инновационной деятельности на рынок образовательных услуг [5; 8; 10; 11; 13-15].

В данной статье мы будем понимать сетевое взаимодействие как систему связей, позволяющую разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному сообществу и обществу в целом инновационные продукты, способствующие повышению качества дошкольного образования. Именно в таком варианте сетевого взаимодействия мы реализуем задачи инновационной деятельности, являясь с 2023 года федеральной инновационной площадкой.

Когда Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования объявил конкурс на присвоение статуса инновационной площадки, в котором по интересующему нас направлению подали заявки 184 дошкольных образовательных организации Российской Федерации, наш коллектив также принял решение об участии. Творческая группа педагогов дошкольного учреждения определила тему воспитательной практики «Я люблю русский язык» и описала мероприятия, направленные на развитие личности ребенка через знакомство с традициями, культурой и обычаями русского языка. По мнению экспертов конкурса, наша воспитательная практика отвечала всем критериям теоретической и практической значимости, поэтому ГБДОУ детскому саду №13 Выборгского района Санкт-Петербурга в 2023 году был присвоен статус федеральной инновационной площадки.

В условиях работы федеральной инновационной площадки ДОУ №13 под руководством кандидата педагогических наук, доцента кафедры дошкольной педагогики института детства РГПУ им. А.И. Герцена Поляковой М.Н., педагогический коллектив определил вектор развития инновационной деятельности. Была утверждена тема, цели, задачи, содержание и перспективы инновационной деятельности.

Тема инновационной деятельности ГБДОУ детского сада №13 Выборгского района Санкт-Петербурга сформулирована как «Развитие личности обучающегося в процессе речевого воспитания».

Основной целью деятельности инновационной площадки ГБДОУ детского сада № 13 Выборгского района Санкт-Петербурга стало формирование у дошкольников осознанного и ценностного отношения к русскому языку, его культуре и традициям средствами современных образовательных технологий: личностно-ориентированных технологий, кейс-технологий, технологий проектной деятельности, ИКТ-технологий, игровых технологий, технологий исследовательской деятельности и технологии проблемного обучения.

Реализация работы по теме осуществлялась с использованием ресурса сетевого взаимодействия, которое осуществлялось на платформе федерального государственного бюджетного научного учреждения Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Данное учреждение обеспечило условия для знакомства с большим количеством профессиональных сообществ, объединенных едиными целями воспитания подрастающего поколения. Так, сетевая платформа объединила 500 образовательных организаций

разного уровня образования, как дошкольных, так школ и организаций среднего профессионального образования. Это отличная возможность развивать и укреплять преемственность между образовательными учреждениями и уровнями образования в вопросах воспитания и развития личности подрастающего поколения.

На базе данной профессиональной платформы в процессе сетевого взаимодействия мы не только аккумулируем опыт других учреждений, но и стараемся приумножить собственный. Так, одним из примеров является реализация нами проекта «Герои спорта», который первоначально замысливался как ряд мероприятий по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни. Однако, именно в процессе взаимодействия с коллегами, обсуждая возможности разных воспитательных практик, мы трансформировали собственный проект «Герои спорта» в технологию воспитания личности ребенка. Благодаря реализации этой технологии дети не только узнают о различных видах спорта, здоровом образе жизни, волевых качествах спортсменов, но и непосредственно общаются с настоящими, реальными спортсменами, призерами и чемпионами соревнований самого высокого уровня, проявляют инициативность в речевой коммуникации, пробуют свои силы и физические умения в разных спортивных играх и мероприятиях.

В рамках решения задач апробации, разработки и внедрения современных концепций воспитания, новых моделей и педагогических технологий, наш коллектив принимает активное участие в различных вебинарах, конференциях очного и дистанционного формата сетевой платформы. Свободное общение педагогов в таких формах позволяет получить обратную связь от профессиональных коллег, обменяться различными воспитательными практиками, обсудить важные воспитательные задачи. Так, на основе сетевого взаимодействия представили коллегам нашу практику «Я люблю русский язык!», которую мы реализуем на базе нашей образовательной организации в рамках инновационной деятельности. Позитивное обсуждение этой практики в профессиональной среде помогло нам доработать ее, обогатить новым содержанием и приемами, вывести на технологический уровень.

На данный момент эта практика описана нами и включена как эффективная технология в навигатор технологий социально-педагогического сопровождения семейного воспитания. Далее планируется размещение 15 технологий на сайте Института воспитания (после рассмотрения отчета по НИР Министерством просвещения), а также трансляция опыта их реализации.

Педагоги нашего детского сада, знакомясь с опытом российских коллег на основе сетевого взаимодействия, расширяют профессиональное видение, совершенствуют свои педагогические компетенции, наполняются новыми продуктивными идеями. Сетевая платформа расширяет границы современного педагогического опыта и новаторской работы. Одним из таких примеров являлось участие в Международной научно-практической конференции по теме: «Ценности в системе воспитания: теория и практика» в городе Москве. Мы познакомились с коллегами уже офлайн и имели больше возможностей для обмена профессиональными взглядами на воспитание детей.

Важно отметить, что сетевое взаимодействие между профессиональными образовательными коллективами страны и нашего ДООУ привносит положительную динамику в инновационную деятельность всего педагогического коллектива. Так, формулируя тематику самообразования педагогов, исходили из общей цели: духовно-нравственное воспитание детей через приобщение к культуре и традициям родного языка. Опыт общения с коллегами из других регионов в процессе сетевого взаимодействия помог нам сформулировать широкий спектр тем для самообразования и выбора их педагогами в соответствии с интересами и запросами. Итогом такой работы стали творческие продукты наших педагогов по единой воспитательной тематике, включающие новое содержание, формы, методы и приемы образовательной деятельности. В конце учебного года был проведен педагогический совет, на кото-

ром каждый педагог познакомил коллег с новыми творческими находками в рамках тематики инновационной деятельности. По итогам презентаций инновационных разработок путем голосования были отобраны 10 самых интересных практик, которые были представлены уже районному педагогическому сообществу в нетрадиционной форме Педагогической карусели. Позитивные эмоциональные отзывы коллег подтвердили высокое качество наших методических продуктов.

Проанализировав с педагогами ДООУ процесс развития сетевого взаимодействия и его влияние на инновационную деятельность нашего образовательного учреждения, мы выделили этапы данного развития.

На первом этапе происходило осмысление педагогами собственных продуктов инновационной деятельности и их сравнение с опытом коллег, с которыми они знакомились в условиях сетевого взаимодействия.

На втором этапе наблюдалась изменчивость не только в темах по самообразованию педагогов в рамках инновационной деятельности, но и в продуктах самой инновационной деятельности, в виде расширения воспитательных подходов, преодоления профессиональных стереотипов. Появилось совместное обсуждение идей между педагогами, чьи темы были близкими по смыслу.

На третьем этапе в процессе обсуждения приходило понимание влияния сетевого взаимодействия на содержание и результаты инновационной деятельности. Педагогами выделялись как позитивные характеристики этого влияния, так и проблемы. В качестве позитивного влияния отмечены расширение круга профессионального общения, рост мотивации к педагогическому творчеству, расширение профессионального мышления, опыта, удовлетворенность от позитивной оценки и заинтересованности коллег.

Проблемы сетевого взаимодействия проявились в:

- Зависимости эффективности сетевого взаимодействия от активности участников, в нашем случае часть участников не проявляли активности, инициатив;
- Наличии временных границ (время общения регламентировалось Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО, на платформе которого преимущественно и проходило сетевое взаимодействие);
- Организационной ограниченности онлайн встреч (сеть организована и генерируется организаторами сообщества, поэтому есть неопределенность в процессе взаимодействия, ограничение совместных мероприятий, организационные проблемы);
- Нестабильной обратной связи (иногда отсутствовал отклик представителей Института по предоставляемым продуктам инновационной деятельности).

В целом, участие в инновационной деятельности в сотрудничестве с федеральным государственными бюджетным научным учреждением Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования расширило границы сетевого партнерства. Это обогатило наш коллектив новыми идеями и воспитательными практиками, способствовало росту профессиональных контактов и обмена мнениями по интересующей тематике, укрепило в понимании актуальности и значимости наших инновационных инициатив. Мы продолжим расширять профессиональные связи с учреждениями города и страны, которые проявят желание с нами сотрудничать в вопросах воспитания детей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зубарева Т.А. Сетевые формы взаимодействия в образовании: основные вопросы теории и практики / Т.А. Зубарева, А.В. Петров; под ред. А.В. Петрова. Горно-Алтайск: МНКО, 2008. 150 с.
2. Иващенко Н.П., Энговатова А.А. Экономика инноваций. 2016. 352 с.

3. Адамский А.И. Методические рекомендации для региональных органов управления образованием по организации сетевого взаимодействия инновационных общеобразовательных учреждений. URL: <http://sibac.info/conf/pedagog/xxi/29729>.
4. Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме: утв. Минпросвещения России 28.06.2019 г. № МР-81/02вн. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3-36748.
5. Панова Н.В., Французова И.В. Сетевое взаимодействие в образовательных организациях. СПб.: ЛОИРО. 2016. 260 с.
6. Адамский А.И. Модель сетевого взаимодействия // Управление школой. №4. 2002. URL: <https://upr.1sept.ru/article.php?ID=200200402> (дата обращения: 26.05.2024).
7. Бурмистрова И.В. Сетевое взаимодействие как одна из эффективных инновационных форм методической работы с педагогами ДОУ // Молодой ученый. 2016. № 12.6 (116.6). С. 17-22.
8. Захарова М.Б. Типы и формы сетевого взаимодействия в системе образования // Ярославский педагогический вестник. 2018. № 3. С. 10.
9. Зубарева Т.А. Эффективность модели сетевого открытого взаимодействия образовательных учреждений как ресурс инновационного развития // Мир науки, культуры, образования. 2009. № 5. С.178-184.
10. Коршунова Н.В. Сетевые формы взаимодействия образовательных организаций: проблемы реализации образовательного законодательства // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. №7. С. 63-69.
11. Костина Т.И. Сетевое взаимодействие педагогов дошкольных учреждений как инновационная модель организации методической деятельности / Т.И. Костина, Н.В. Молоканова, Г.Н. Битюкова, Н.А. Кудряшова // Молодой ученый. 2016. № 23.2 (127.2). С. 56-59.
12. Макоеева В.В. Сетевое взаимодействие – ключевой фактор развития интеграции образования, науки и бизнеса // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 354. С. 164.
13. Немировский М.В. Теоретические подходы к изучению сетевого взаимодействия в образовании // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2019. №5. С. 191-196.
14. Трофимова О.А. Принципы логистического подхода в организации сетевого взаимодействия образовательных организаций // Педагогическое образование. 2016. № 8. С. 149.
15. Щебельская Э.Г. Типология условий управления сетевым образовательным взаимодействием в системе образования // Вестник ТОГИРРО. 2016. №1(33). С. 57-60.
16. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027>.
17. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 26.05.2024).

© Лемешко Т.В., Полякова М.Н., 2024.